

Xulosa:

1. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Suv sport maktabining natijalarini analiz qilish vaqtida aniq bo‘ldi oxirgi 10 yillikda qo‘lga kiritilgan umumiy 1167 ta medallar qolga kiritilgan.

2. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Suv sport maktabining oxirgi 10 yillikda eng sermahsul mavsumi 2013 yilga to‘g‘ri kelishi natijalarning pasayishi 2019 va 2020 yillarga to‘g‘ri kelishi aniqlandi.

3. Qoraqalpog‘iston Respublikasi eshkak eshuvchilarning natijalarini umumiy analiz qilish va yakuniy xulosa sifatida aytish mumkin 2013 yildan 2020 yilga qadar natijalarning asta sekin pasayishini va 2020 yilga kelib eng passiv xolatiga kelganligi va 2021 yildan qayta tiklanish davri boshlanganligi aniqlandi. Bunga sabab sifatida Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi ekologik holatning oxirgi yillarda o‘g‘irlashishi eshkakchilar uchun muhim bo‘lgan suvning ayni tayyorgarlig davrilarida kam bo‘lishi va yetarlicha inventarlar bilan taminlanmaganligi sabab qilib ko‘rsatish mantiqiy to‘g‘ri boladi.

Adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги ПФ-5924-сон “Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони.

2. [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/matematiceskaya-statistika-v-sporte/viewer>.

3. Матназаров Х.Ю. Эшкак эшиш назарияси ва услубияти. Дарелик. Т.: “O‘zbekitobsavdonashriyoti” 2020. - 238 б.

4. [Электронный ресурс] – <https://rowingcanoe.uz/kubok-uzbekistana>.

ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ

Утемуратов Бахрам Бекмуратович - кандидат исторических наук.

Заместитель директора по учебной работе Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта.

Аннотация. В статье приведены примеры классификации подвижных народных игр и их значение в воспитания подрастающей молодежи в духе народных традиций и толерантности на примере народных подвижных игр народов Каракалпакстана таких как Кашарман топ, Лянга, Ак терекпе - кок терек, Аркан тартыспак и их роль. Где одним из основных критериев классификации подвижных народных игр может быть характер взаимодействия играющих, по аналогии с классификацией.

Ключевые слова: Ак терекпе - кок терек, Кашарман топ, Аркан тартыспак, Асык Лянга, толерантность, традиции, обряды.

Республика Узбекистан и Каракалпакстан имеет многовековую историю является многонациональной страной где проживает более 130 национальностей которые имеют свою культуру, традиции, обычаи и национальные игры, среди них особое место занимают национальные игры Каракалпаков. Каракалпакские народные подвижные игры- имеют древние исторические корни и их особенность заключается в содержания игры, здесь присущи такие составляющие как бег, прыжки, метание камней, броски, передачи и ловля мяча, и др. Эти двигательные действия мотивированы сюжетом игры, подвижные игры не требуют специальной физической подготовленности участников но требуются хорошо физически развитые игроки которые получают определенное преимущество в ходе игры (так, в игре «Кашарман топ» хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии, а хорошо бьющего выбирают капитаном и дают ему право на дополнительный удар по мячу).

Многие национальные каракалпакские игры являются широко известными среди других народов проживающих на территории Узбекистана и Каракалпакстана и некоторые из них имеют общие корни. В свою очередь, каракалпаки легко адаптировались к популярным играм народов проживающих на территории республики Каракалпакстан и которые широко распространены среди местного населения. Многосторонний обмен культурой, традициями и национальными играми способствовал их взаимному обогащению, отбору наиболее совершенных их видов. При этом каждый народ вносил в игру новые элементы, выражающие самобытность культуры и характера данного народа.

Для большинства народных игр характерна простота, общедоступность, широкая распространенность среди других народов. Характер этих игр сочетается с национальной культурой и традициями Каракалпаков. Таким образом, Каракалпакским народным играм свойственно гармоничное сочетание самобытного национального начала с интернациональным. Этому способствует поразительное многообразие видов, разновидностей и вариантов игр («Ак терекпе, кок терек», «Кашарман топ», «Асык», «Аркан тартыспак», «Лянга»).

Правила в играх определяются самими участниками в зависимости от условий, в которых проводятся игры. В «Кашарман топ» – длина и ширина площадки зависит от количества игроков. В «Лянге» – условия движения игры оговариваются и т.д.), также может варьироваться и инвентарь. В «Кашарман топ» – размеры дестек, мяча; в «Коз байламак» – размеры повязки; в «Шулик» – размеры чижики, дестек и т.д. [1].

Таким образом, каракалпакские народные игры представляют собой сознательную инициативную деятельность, направленную на достижение условной цели, установленной правилами игры, которая складывается на основе каракалпакских национальных традиций и учитывает культурные, социальные и духовные ценности каракалпакского народа в физкультурном аспекте деятельности.

Важным положением, развивающим тему классификации подвижных народных игр Каракалпакстана, является заключение о том, что селекция и отбор информации об исследуемых играх, без которых не обходится ни одна классификация, происходят на самом деле еще до начала построения какой-либо систематики. Это происходит на уровне определения понятия. Ведь определение – это установление границ объема родового понятия, от которого прямо зависит количество и качественные характеристики видовых понятий, дефиниция есть начальная стадия любой классификации.

Классифицирование (или в антропологическом смысле – классификационная деятельность) есть сжатие разнообразия в процессах отражения. Для этих процессов системообразующим фактором выступает разнообразие (сжатие, сокращение, упорядочение разнообразия). В классифицировании фундаментальным отношением является отношение сравнения (выбор) и стоящих за ним отношений сходства, отождествления (обеспечивающих формирование класса) и различия (отделения классов) [2].

Классификация представляет собой необходимые инструменты познания практически всех наук, изучающих природу, человека и человеческую деятельность. Достаточно вспомнить что правильно классифицировать – это не только расположить предметы исследования в логически непротиворечивом порядке. Это значит получить новое знание об этих предметах, не видимое ранее до систематического их упорядочения.

При построении любой классификации наиболее существенным научным вопросом является выбор её логических критериев. Если классификация представляет собой «линейную» структуру, где все её составляющие полностью исчерпывают объем родового понятия и, в свою очередь, не пересекаются друг с другом своими объемами, то необходим только один систематизирующий критерий. Даже, если таковых критериев всего два, путаница и нарушения правил логики неизбежны [3].

Всеохватность толкает исследователей на использование большого числа системообразующих факторов, а логика требует одного точно сформулированного критерия.

Данное противоречие разрешимо двумя способами. Первый из них – упорядочение самого информационного поля оснований классификации и вслед за этим разработка множества линейных классификаций. Другой путь попытка поиска более корректного использования нескольких критериев классификации игр и видов спорта в рамках нетрадиционной, «нелинейной» классификации.

Идя по пути создания множества линейных классификаций, необходимо определить принципы выбора того или иного критерия, позволяющего систематизировать многообразие форм, в которых спортивная и игровая деятельность существует. Естественно, что при таком стратегическом решении научной проблемы возникнет некая иерархия классификаций. Часть из этих классификаций, построенная на общих критериях, будет служить исследовательским нуждам философского плана. Ценность этих систематик заключается именно в том, что, пытаясь охватить практически все разнообразие игр, они выдержаны в рамках одного критерия, определяющего мотив, сюжет и результат игры.

При классифицировании разнообразия наиболее существенными признаками являются те, которые отражают структуру системы, то есть признаки морфологии объекта. При всем многообразии игр их структура имеет определенные общие черты, которые и необходимо выявить исследователю. Не менее значимыми при классифицировании являются и функциональные признаки объектов, характеризующие их предназначение.

Каждый серьезный систематизатор ищет принцип, сориентированный на его собственную теоретическую платформу, задачи и мотивацию исследования. Вот почему любая классификация селективна и «научно субъективна»: она систематизирует только такой круг объектов (в данном случае – подвижных игр, используемых в физическом воспитании студентов вузов) и только под таким углом зрения, которые соответствуют мотивации и задаче исследователя.

Одним из основных критериев классификации подвижных народных игр может быть характер взаимодействия играющих, по аналогии с классификацией предложенной для различных видов спорта [4]. Такая классификация позволит рассматривать все подвижные игры с точки зрения не только величины физической нагрузки или направленности на развитие тех или иных физических качеств, но и даст основание выделить в них воспитательный аспект, связанный со становлением личности обучаемых, то есть с их социализацией. Как известно, именно в процессе социализации происходит не только обучение личности, но и её воспитание, направленное на усвоение социальных норм, ценностей, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, в том числе и в сфере физической культуры и спорта [5].

Народные игры Каракалпаков имеет сходство с играми народов проживающими на территории республики и в результате их тесного общения и взаимообмена элементами народных игр они дополнили и обогатили народные игры, а это в свою очередь имеет большое значение в воспитании молодежи в духе народных традиции, обрядов и толерантности.

Список источников и литературы

1. П.Шылманов. Каракалпакские подвижные игры. «Физкультура в школе» журнал, Москва, 1973 -год, №6.
2. Усмонхўжаев.Т.С, Мелиев Х «Миллий ҳаракатли ўйинлар» Тошкент. Ўқитувчи 2000 й
3. Аслаханов С.А. Народные подвижные игры и физические упражнения как средства повышения эффективности уроков физической культуры. Теория и практика физической культуры, 1991, №1, С 43-45.
4. Т.С.Усмонхўжаев, П.А.Усмонов, Х.А.Мелиев, Ш.Шофайзиев 500 ҳаракатли ўйинлар. Услубий кўлланма - Т.: «Векинмасчоқ - Plus», 2010 йил - 280 б.
5. Қосимова Р.А. Талабаларнинг оммавий соғломлаштириш тадбирларида халқ миллий ўйинларидан фойдаланиш, услубий кўлланма, Самарқанд, 2001 йил.